

Efecto del ángulo de inclinación del techo en el comportamiento hidro-térmico de un secador para madera

L. F. Cituk Balam^{1*}, G. E. Ovando Chacon¹, A. Rodriguez Leon¹, J. Gomez Rodriguez¹, M. Diaz Gonzalez¹

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Veracruz, Calzada Miguel Angel de Quevedo 2779, Veracruz, Veracruz. C.P. 91860 México.

[*luisCitukBalam@gmail.com](mailto:luisCitukBalam@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En el presente trabajo se estudia mediante dinámica de fluidos computacionales el efecto del ángulo de inclinación del techo, de un secador solar para madera simple, en el comportamiento hidro-térmico de la cámara de secado. El estudio permite observar que el incremento del ángulo mejora notablemente la distribución del campo de temperatura, manteniendo una mejor uniformidad en la temperatura central del modelo. Del mismo modo, el campo de velocidad mejora conforme se incrementa el ángulo de inclinación del techo, mejorando la recirculación del aire en el interior de la cámara de secado. Los resultados muestran que la mejor configuración del modelo es posicionar el techo con un ángulo de 40° para obtener el mejor aprovechamiento de la energía solar en el secado de la madera.

Palabras clave: CFD, Flujo turbulento, Secado solar, Convección.

Abstract

In the present work, the effect of the roof inclination angle of a simple wood solar dryer on the hydro-thermal behavior of the drying chamber is studied using computational fluid dynamics. The study allows us to observe that the increase in the angle notably improves the distribution of the temperature field, maintaining a better uniformity in the central temperature of the model. In the same way, the speed field improves as the angle of inclination of the roof increases, improving the recirculation of the air inside the drying chamber. The results show that the best configuration of the model is to position the roof at an angle of 40 ° to obtain the best use of solar energy in drying the wood.

Key words: CFD, Turbulent flow, Solar drying, Convection.

Introducción

La madera es un recurso abundante en el planeta tierra, que se usa en múltiples actividades del ser humano, cuyo manejo requiere de ciertos criterios de calidad para su implementación; como es su contenido de humedad higroscópico [1]. Para poder reducir los contenidos de humedad de la madera es necesario que esta pase por un proceso de secado, de lo contrario la madera puede presentar diversos problemas con el tiempo [2]. El proceso de secado de madera ha sido una actividad que se realiza en muchos sectores que utilizan la madera como materia prima, como son en las actividades de construcción y producción de artesanías. Muchas comunidades rurales tienen hoy en día un aprovechamiento del recurso maderable, disponible en su región, para la subsistencia de las familias. Por otro lado, el secado alternativo, se presenta como una forma de sustituir el secado tradicional que utilizan en este proceso. Este secado consiste en utilizar la energía disponible del sol para mantener la temperatura adecuada dentro de la cámara de secado y así poder tener un secado homogéneo. Solís y Cerón, Simo y Bekkioui et al. [3, 4, 5] han estudiado el comportamiento de este proceso a través de modelos matemáticos que permiten conocer el tiempo en la remoción de humedad de la pila de madera a través de un colector solar, sin embargo, no hacen un aporte sobre

el campo tridimensional del comportamiento hidrotérmico en modelos 3D, por lo que no es posible conocer los comportamientos de los vectores de velocidad ni del campo de temperatura en los modelos presentados por estos investigadores. Del mismo modo, Tzempelikos et al. y Smit et al. [6, 7] han estudiado el comportamiento de este proceso en secadoras convencionales, analizando el comportamiento bidimensional del flujo de aire en régimen turbulento a través de la pila de madera. Tzempelikos et al. [6] concluyó en que hay que mejorar la geometría del secador, mientras que Smith et al. [7] mencionan que el modelo simple a escala de poros se puede poner en práctica en la industria de secado. Por otro lado, Hervé, Zhao y Cai y Zadin et al. [8, 9, 10] estudiaron el comportamiento de secadoras convencionales para madera a través de modelos 3D que predicen el comportamiento del vector de velocidad del aire y la transferencia de calor para el proceso de secado. Zhao y Cai [9] encontraron que la circulación de la corriente de aire no era uniforme durante el proceso de secado, lo que condujo a variaciones de temperatura en las distintas partes de la pila de madera, mientras que Hervé [8] concluyó que el inicio de secado está limitado por el consumo de calor de la evaporación y el secado puede tener buena eficiencia si se tiene una inyección de aire bien diseñada; Zadin et al. [10] llevaron con éxito el modelo del comportamiento multi-física, que sirve para simular y optimizar diseños de secadores industriales, de igual forma la geometría utilizada para el secador permitió un perfil de flujo de aire uniforme en el área de secado.

La posición relativa a la dirección vertical de la fuente activa que funge como fuente de calor juega un papel importante en las operaciones de convección natural. Por tanto, Bañri et al. [11] mencionan que, para poder adaptar los intercambios convectivos a los requisitos de la operación, se requiere conocer la influencia del ángulo de inclinación.

Los modelos estudiados en 3D se limitan a secadoras industriales de tipo convencional, es decir, que usan fuentes de energía no renovable como combustibles fósiles y cuya geometría es cuadrada o rectangular, difiriendo de la geometría de un secador alternativo, que utiliza la energía solar para su funcionamiento.

En este trabajo se propone estudiar el efecto del ángulo de inclinación del techo de un secador solar simple para madera, en el comportamiento hidro-térmico dentro de la cámara de secado usando herramientas de dinámica de fluidos computacionales (CFD).

Metodología

Descripción física del problema

En la presente investigación se describe el comportamiento de la dinámica de flujo del aire, así como el campo de temperatura que presenta un secador solar para madera simple a través de CFD. En el modelo se incluye la madera y se estudia el efecto de la inclinación del techo. Las dimensiones de la geometría se basan en el modelo de Bekkioui [12], con el cual se propone dar solución a la problemática del secado heterogéneo de las pilas de madera en la comunidad de Polinkin, Q. Roo, México. Esta zona es dependiente de la madera como recurso para la subsistencia económica de muchas familias por lo que obtener madera de calidad para trabajos como la carpintería y producción de artesanías es de suma importancia. El modelo está integrado por tres flujos de entrada y tres de salida, así como de un acristalamiento que permite captar energía solar y aprovecharla como un recurso térmico para el secado de la madera, ver Figura 1. En el modelo se incluye una pila de madera de 3.37m^3 , cada pieza de madera consta de un largo de 1.5m, un ancho de 0.20m y un grosor de 0.0381m.

Condiciones de frontera

Las condiciones de flujo de aire se tomaron de datos recabados de forma teórica y experimental de otros trabajos de investigación, tomando como valor constante un flujo de entrada de 1.5 m/s. Por otro lado, las condiciones de temperatura elegidas para las paredes acristaladas se basan en las temperaturas máximas obtenidas en el pico máximo obtenido durante el día, correspondientes a 45°C para el techo y 43°C para la pared sur, mientras que para la temperatura ambiental se tomó en cuenta una temperatura de 25°C . Se presenta 4 configuraciones del diseño, ver Tabla 1, variando en estos el ángulo de inclinación del techo a 25° , 30° , 35° y 40° .

Figura 1 - Geometría general analizada en plano tridimensional; a) Dimensiones de la cámara de secado XYZ; b) Dimensiones de la cámara de secado XZ; c) Malla de la cámara de secado XYZ.

Tabla 1 – Valores utilizados en la simulación

Modelo	Dimensiones de la entrada (m)	Dimensiones de la salida (m)	Velocidad de entrada (m/s)	Angulo de inclinación del techo
1	0.20 x 0.20	0.20 x 0.20	1.5	25°
2	0.20 x 0.20	0.20 x 0.20	1.5	30°
3	0.20 x 0.20	0.20 x 0.20	1.5	35°
4	0.20 x 0.20	0.20 x 0.20	1.5	40°

De acuerdo con los productores del ejido de Petcacab, Noh-bec y Polinkin, usuarios del tipo de secador analizado aquí, se enfrentan al problema de un secado no homogéneo de la madera, es decir, encuentran zonas de la pila de madera completamente secas y otras que no lo están, por ello resulta de gran interés analizar la distribución del flujo y la transferencia de calor en modelos tridimensionales. Es importante remarcar que Bekkioui [12] consideró en su estudio un modelo unidimensional, mientras que en esta investigación se estudia el comportamiento espacial en un modelo tridimensional mediante técnicas de dinámica de fluidos computacionales.

Propiedades de los materiales

En la Tabla 2 se presentan las propiedades de los materiales propuestos para el desarrollo de la simulación. Debido a que la cámara de secado se encuentra abierto a la atmosfera, la densidad se considera constante ya que se supone un flujo incompresible.

Tabla 2 – Propiedades de los materiales

Propiedad	Valor	Unidad
Conductividad térmica del aire	0.02	W/m°K
Conductividad térmica del concreto	0.8	W/m°K
Conductividad térmica de la madera	0.14	W/m°K
Conductividad térmica del vidrio	1.38	W/m°K
Densidad del aire	1.2	Kg/m ³
Densidad del concreto	2300	Kg/m ³
Densidad del vidrio	2203	Kg/m ³
Densidad de la madera	532	Kg/m ³
Capacidad térmica a presión constante del aire	1005	J/Kg°K
Capacidad térmica a presión constante del concreto	880	J/Kg°K
Capacidad térmica a presión constante del vidrio	703	J/Kg°K
Capacidad térmica a presión constante de la madera	532	J/Kg°K

Formulación matemática

En el modelo matemático, se tomó en cuenta un dominio tridimensional basado en la geometría del secador para simular el comportamiento del campo de velocidad del flujo de aire y temperatura. Para ello, se resolvieron las ecuaciones de cantidad de movimiento, continuidad y energía en régimen turbulento y considerando un fluido incompresible y Newtoniano, las cuales permiten describir el comportamiento hidro-térmico en el interior de un secador solar para madera simple:

$$\frac{\partial(\rho U_j)}{\partial x_j} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho U_i U_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \rho U_i U_j \right] + B_T \quad (2)$$

$$\frac{\partial(\rho U_j T)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{\mu}{Pr} \frac{\partial}{\partial x_j} - \rho \overline{U_j T} \right] \quad (3)$$

Donde P es la presión, ρ la densidad, U la componente de velocidad, μ la viscosidad dinámica, B_T la fuerza de cuerpo, T la temperatura y Pr el número de Prandtl. En la ecuación de cantidad de movimiento, se aplica la aproximación de Boussinesq:

$$B_T = -\rho_{ref} g_i \beta (T - T_{ref}) \quad (4)$$

Donde β es el coeficiente de expansión volumétrica. Por otra parte, el tensor de esfuerzos de Reynolds y el flujo de calor turbulento se resuelven como:

$$\rho \overline{U_i' U_j'} = -\mu_t \left[\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right] + \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \quad (5)$$

$$\rho \overline{U_j' T'} = -\frac{\mu_t}{Pr_t} \frac{\partial T}{\partial x_j} \quad (6)$$

En las expresiones anteriores Pr_t es el número de Prandtl turbulento y μ_t es la viscosidad turbulenta la cual se obtiene mediante:

$$\mu_t = C_\mu \frac{\rho k^2}{\varepsilon} \quad (7)$$

Además, la energía cinética turbulenta k y la rapidez de disipación de energía cinética turbulenta ε , se obtienen mediante:

$$\frac{\partial(\rho U_j k)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + P_k + G_k - \rho \varepsilon \quad (8)$$

$$\frac{\partial(\rho U_j \varepsilon)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} (P_k + G_k) - C_{\varepsilon 2} \rho \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (9)$$

Donde P_k es la rapidez de producción de energía cinética turbulenta y G_k es la generación o destrucción de turbulencia debido a las fluctuaciones de las fuerzas de cuerpo.

Resultados y discusión

Efecto del ángulo de inclinación del techo sobre el campo de velocidad de la cámara de secado.

Se estudiaron los efectos que tiene el ángulo de inclinación del techo sobre el comportamiento del campo de velocidad en cada uno de los modelos presentados, ver Figura 2. En el modelo 1 (25°), se

puede ver que la masa de aire entrante impacta contra el techo, guiándola por toda su superficie inclinada hasta llegar a la pared sur, donde hay un descenso de esta hasta la parte inferior y posteriormente el flujo se dirige a la pared norte atravesando el volumen de la pila de madera. Del mismo modo los vectores de velocidad, en el modelo 1, indican que el flujo del aire se distribuye uniformemente en todo el volumen de la cámara de secado, lo cual implica un secado correcto de la madera; sin embargo, existe un decaimiento en la velocidad de circulación en la pared norte. El modelo 2 (30°) presenta una distribución similar al modelo 1, sin embargo, se puede observar un ligero incremento de la velocidad del aire en la sección superior de la cámara de secado debido a la formación de un vórtice de mayor intensidad en dicha zona. Debido a que el recorrido del flujo de aire sobre el techo inclinado es mayor en el modelo 3 (35°), se puede observar que la velocidad del aire se incrementa en la parte superior de la cámara de secado lo que permite una mejor recirculación del aire en la zona de la pila de madera. En el modelo con el mayor ángulo de inclinación, modelo 4 (40°), se presenta la mejor distribución de la velocidad del aire siendo mucho más alta que en los modelos anteriores, debido a que en la parte superior se forma una gran zona de recirculación. Lo anterior es consecuencia de que el flujo de aire tiene el mayor recorrido sobre un techo inclinado a 40°.

Figura 2 – Campo de velocidad m/s; a) Modelo 1 con techo a 25°, b) Modelo 2 con techo a 30°, c) Modelo 3 con techo a 35°, d) Modelo 4 con techo a 40°.

Efecto del ángulo de inclinación del techo sobre el campo de temperatura de la cámara de secado.

De igual manera se estudiaron los efectos del ángulo de inclinación del techo que se tiene sobre la distribución del campo de temperatura en el interior de la cámara de secado, ver Figura 3. En el

modelo 1 (25°) se observa que en el área de la madera se mantiene una temperatura que varía de 44°C a 40°C que va desde la pared sur a la pared norte, respectivamente. Esta variación indica que el modelo presenta una deficiencia en la uniformidad de la temperatura de 4°C a lo largo de la cámara. Lo anterior, combinado con la mala circulación del aire, puede provocar secados heterogéneos en la madera, lo cual no es deseable. El modelo 2 (30°) presenta el mismo problema; sin embargo, el área que abarca la isoterma de 42°C se expande más hacia la izquierda (pared norte) lo que implica una mejora respecto del modelo 1. En el modelo 3 (35°), se puede apreciar una buena distribución de la temperatura en toda la pila de la madera, lo que implica que este modelo puede proporcionar un secado más homogéneo de la madera que los casos anteriores. Por otro lado, el modelo 4 (40°), presenta un campo con la mejor distribución en las isotermas mostrando una variación de apenas 2°C entre un lado de la pila de madera y el otro. La pila de madera, en el modelo 4, se encuentra dentro de un valor de aproximado de 43°C \pm 1°C en su totalidad.

Figura 3 - Campo de temperatura °C; a) Modelo 1 con techo a 25°, b) Modelo 2 con techo a 30°, c) Modelo 3 con techo a 35°, d) Modelo 4 con techo a 40°.

En la Figura 4, se puede observar el modelo tridimensional que presenta una mayor eficiencia en la distribución del campo de temperatura, así como los vectores de velocidad que sigue el flujo de aire en el interior de la cámara de secado. Como se puede observar en la Figura 4-a, en los planos YZ, XZ y XY, la temperatura se mantiene homogénea en la parte central de cada plano con variaciones de apenas 1°C desde la parte central hasta las paredes de la cámara de secado. La Figura 4-b muestra la distribución tridimensional de los vectores de velocidad del modelo 4, cuyo ángulo de inclinación del techo provoca la mejor distribución del flujo de aire, permitiendo que todas las

superficies de la pila de madera tengan contacto con la corriente de aire caliente favoreciendo un proceso eficiente de secado.

Figura 4 – Corte tridimensional XYZ °C; a) Campo de temperatura del modelo 4 con techo a 40° b) Vectores de velocidad del modelo 4 con techo a 40°.

Trabajo a futuro

El trabajo presentado hasta ahora incluye el análisis del flujo del aire y la transferencia de calor en el interior del secador. Como trabajo a futuro se agregará al modelo matemático el efecto del transporte de masa de tal manera que se pueda analizar el contenido de humedad resultante en la madera con cada modelo. Por otra parte, se pretende difundir el presente trabajo entre las comunidades usuarias de este tipo de secador para la promover la construcción de un prototipo de secador de madera solar simple que permita mejorar su diseño.

Conclusiones

Se analizaron numéricamente cuatro modelos de secadores de madera variando el ángulo de inclinación del techo; los resultados muestran que el campo de velocidad mejora conforme se incrementa la inclinación de este. Los vectores de velocidad señalan que el recorrido del flujo de aire entrante sobre el interior del techo caliente inclinado aumenta con el ángulo de inclinación, además, la zona de recirculación de aire también se incrementa conforme aumenta el ángulo de inclinación. Debido a lo anterior hay un mayor transporte de energía desde el techo hacia el centro del secador, de modo que se puede decir que un ángulo de inclinación de 40° presenta el mejor diseño para la circulación del aire en la cámara de secado, lo cual está asociado a que la velocidad del aire resulta ser más alta, favoreciendo una excelente recirculación a través de la pila de madera; a diferencia de modelo 1 con inclinación de 25°. Por otro lado, el campo de temperatura analizado en cada uno de los modelos indica que la distribución de la temperatura mejora notablemente con el incremento del ángulo de inclinación del techo. El modelo 1 tiene una variación de 4°C de un extremo de la pila al otro, mientras que el modelo 4 presenta una mayor uniformidad en la temperatura de la cámara de secado. Esto último, indica que el modelo 4 con ángulo de inclinación de 40° puede ayudar a mejorar los secados heterogéneos de la manera que se observaron con el modelo 1, pudiendo llegar a tener un secado más homogéneo a lo largo de la pila de madera, ya que este tiene variaciones de apenas 1°C desde la parte central de la pila de madera hacia las paredes.

Agradecimientos

Se agradecen los apoyos otorgados por el Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz, PRODEP y CONACyT. El alumno Luis Cituk agradece la beca de posgrado otorgado por CONACyT.

Referencias

- [1] L. M. Llamas Tulumba, “Diseño y construcción de un prototipo de secador solar, utilizando fluidos de transporte de calor y aislantes térmicos para el secado de madera de baja densidad, región Ucayali, 2019”. Perú: Pucallpa-Perú. 2020.
- [2] E. Martínez Pinillos Cueto, “Diseño y ensayo de un secador solar para madera. México: Instituto de Ecología, A.C. 1997.
- [3] L. E. Solís Rodríguez, M. A. Cerón Cardeña, I. González Ahumada, “Diseño y operación de una estufa solar para secar madera Ingeniería”, pp. 35-48. 2003.
- [4] M. Simo Tagne, L. Bennamoun. “Numerical study of timber solar drying with application to different geographical and climatic conditions in Central Africa”. *Solar Energy*, vol. 170, pp. 454-469. 2018.
- [5] N. Bekkioui, A. Zoulalian, A. Hakam, F. Bentayeb, A. Sesbou. “Modelling of a solar wood dryer with glazed walls”. *Maderas Ciencia y Tecnología*, vol. 11, no. 3, pp. 191-205. 2009
- [6] A. D. Tzempelikos, A. E. Filios, D. P. Margaris. “Air flow characteristics in an industrial wood pallet drying kiln”. In 3er international conference on experiments/process/system modelling/simulation and optimization. 2009.
- [7] G. J Smit, J. P. du Plessis, & J. du Plessis Sr, “Modelling of airflow through a stack in a timber-drying kiln”. *Applied Mathematical Modelling*, vol. 31, no. 2007, pp. 270-282. 2005
- [8] R. Hervé, “Fluid Flow Simulations Using New CFD Module – Wood drying simulation”. In *Excerpt from the Proceedings of the COMSOL Conference*, Paris, 2010.
- [9] J. Zhao, Y. Cai, “A comprehensive mathematical model of heat and A comprehensive mathematical model of heat and moisture transfer for wood convective drying”. *Holzforschung*. 2017
- [10] V. Zadin, H. Kasemägi, V. Valdna, S. Vigonski, M. Veske, A. A. “Application of multiphysics and multiscale simulations to optimize industrial wood drying kilns”. *Applied Mathematics and Computation*, vol. 267, pp. 465-475. 2017
- [11] A. Baïri, E. Zarco Pernia, J. M. García de María, “A review on natural convection in enclosures for engineering applications: The particular case of the parallelogrammic diode cavity”. *Applied Thermal Engineering*, vol. 63, no. 2014, pp. 304-322. 2013
- [12] N. Bekkioui, “Performance comparison and economic analysis of three solar dryer designs for wood using a numerical simulation”. *Renewable Energy*, vol. 164, pp. 815-823. 2021.